

DARS O'TISH KO'NIKMALARINI TAKOMILLASHTIRISH**Osiyo Xalqaro universiteti Magistranti****Juraqulov Xasan Mavzuddinovich****Ilmiy Rahbar falsafa fanlari doktori****(Phd) Ostonov Jasur Shopirjonovich**

Annotatsiya. Ushbu maqolada dars uning paydo bolishi, va dars o'tish ko'nikmalarini takomillashtirish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar. Ta'lim, dars, Ya. A. Komenskiy, pedagog, o'quvchi, mavzu, muammo, diqqat, metod.

Ta'lim jarayonining muvaffaqiyati uning shakligagina emas, balki qo'llanilayotgan metodlar va vositalar samaradorligiga bog'liq bo'lib, u ta'lim nazariyasida asosiy o'rinlardan birini egallaydi.

Ayni damda zamonning o'qituvchilar oldiga qo'ygan talablardan biri bu – dars jarayonini samarali tashkil etish hamda o'quvchilar bilim sifatini yaxshilash. Ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini orttirish, ta'lim oluvchilarning diqqatini mavzu bo'yicha berilayotgan ma'lumotlarga jalb qilish tom ma'noda o'qituvchining pedagogik va psixologik mahoratiga bog'liqdir. Bugungi kunning eng dolzarb mavzusi sifatida o'rin olayotgan masalalardan biri bu – o'quvchining diqqatini mavzuga qaratish, ya'ni yangi mavzu o'tilayotganda o'quvchining aqliy faolligini ta'minlash. O'quvchi dars jarayoniga diqqat qaratsagina, ta'lim natijalari sifatli bo'lishi mumkin.

XVI asrning oxiri va XVII asrning boshlarida buyuk Chex pedagogi Ya. A. Komenskiy (1592 - 1670) tarixda birinchi bo'lib maktab ta'limida sinf - dars tizimini yaratgan. Ya. A. Komenskiyning ta'limni tashkil qilish haqidagi qarashlari bir qator jiddiy qarshiliklarga uchragan bo'lsa ham g'arb mamlakatlariga juda ham tez tarqaldi. Ta'limni tashkil qilishning birdan - bir shakli deb e'tirof etilgan [10-14]. Sinf - dars tizimi sharq mamlakatlariga, jumladan Markaziy Osiyodagi eski

musulmon maktablariga tadbiiq bo'lmadi. Ularda oktabr to'ntarilishiga qadar o'rta asr maktablariga xos ta'lim tizimi davom etib keldi. Bir o'qish xonasida 6 yoshdan 15- 16 yoshgacha bo'lgan bolalar guruhi bilan bir vaqtda mashg'ulot olib borilar edi. Shuningdek, bir o'qish xonasidagi (20 – 30) o'quvchilarning bilim darajasi ham turlicha bo'lar edi. Dars, uning turlari va tuzilishining mazmuni Hozirgi kundagi ta'lim jarayonida qo'llanilayotgan sinf- dars tizimi. Hozirgi kunda respublikamizda ta'limning oldiga qo'yilgan talab va ehtiyojlardan kelib chiqqan holda maktab ta'limini tashkil etishning, dars turlarining yangidan - yangi shakllari yaratilmoqda. Sinf - yoshi va bilimi jihatidan bir xil bo'lgan ma'lum miqdordagi o'quvchilar guruhidir. Dars deb bevosita o'qituvchining rahbarligida muayyan o'quvchilar guruhi bilan olib boriladigan ta'lim mashg'ulotiga aytiladi. Dars - o'quv ishlarining asosiy tashkiliy shaklidir. Dars - o'quv ishlarining markaziy qismidir. Hozirgi kunda ta'lim jarayonida qo'llanilayotgan sinf - dars tizimi quyidagi tashkiliy shakllarda olib borilmoqda:

1. Dars mashg'uloti asosan 45 minutga mo'ljallangan bo'lib, qat'iy jadval orqali olib boriladi.
2. Har qaysi sinf yoshi va bilimiga ko'ra bir xil darajadagi bolalarning doimiy guruhiga ega bo'ladi.
3. Dars bevosita o'qituvchining rahbarligida jamoa va yakka shaklda olib boriladi.
4. Dars o'tilayotgan materialning mazmuniga qarab xilma - xil usullar orqali olib boriladi.

Ta'lim tizimining bir qismi sifatida, albatta, tugallangan bilim beradi va navbatdagi bilimlarni o'zlashtirish uchun zamin yaratadigan qilib tashkil etiladi.

Dars jarayonini samarali tashkil qilish uchun o'quvchi diqqatini tadqiq qilish lozim. O'quvchilarning ixtiyoriy diqqati va uning bir joyga turg'unlashtirilishini tadqiq qiladigan bo'lsak, ushbu tadqiqotda bevosita o'quvchilar va o'qituvchilar tadqiqot obyekti vazifasini bajaradi. Shuningdek, mazkur tadqiqotda kuzatish metodidan foydalanish yaxshi samara beradi. Xorazm viloyati Urganch shahri 1-

sonli umumta'lim maktabi o'quvchi va o'qituvchilarida kuzatish va tadqiqotlar olib borildi. Maktab o'quvchilarining, asosan, boshlang'ich sinf o'quvchilarining dars jarayonlaridagi faoliyatlari kuzatib borildi. Mavzuga doir adabiyotlar va ilmiy ishlarni o'rgangan holda, o'quvchilarning diqqati darsda qay darajada jalb qilinishi, ularda ixtiyoriy diqqatni turg'unlashtirish bo'yicha tadqiqotlar olib borildi. O'quvchi miyasining ranglarga nisbatan munosabatini aniqlash, rangli materiallar o'quvchi diqqatini qay darajada jalb qilishini o'rganish yuzasidan bir qator metodlar o'tkazildi.

Kuzatishlar davomida o'quvchilarning dars davomidagi aqliy faolligini ta'minlash va diqqatini mavzu materiallariga qay tarzda jalb qilish tadqiq qilindi. Olib borilgan kuzatishlar va tadqiqotlar natijasida o'quvchilar diqqatini o'qish materiallariga qaratishning quyidagi usullari aniqlandi:

1. Darsni o'quvchi qiziqishlaridan kelib chiqqan holda tashkil etish.
2. Darsni qiziqarli o'yinlar bilan bog'lash.
3. Rang-baranglikka intilish.
4. Rag'batlantirish.

1-usulga to'xtaladigan bo'lsak, o'quvchi o'zi uchun qiziq bo'lmagan ma'lumotlarga diqqat qaratmaydi. O'qituvchi mavzuni qanchalik yuksak mahorat bilan, ustalik bilan o'quvchilarga tushuntirmasin, agar o'quvchining o'zida qiziqish bo'lmasa, buning umuman foydasi yo'q. Bu ayni haqiqat. Shu sababli o'qituvchi o'quvchilar qiziqishlaridan xabardor bo'lishi lozim. Masalan, sinfda o'g'il bolalarning deyarli hammasi mashina, raketa, samolyotga qiziqadi. Buni dars bilan bog'lash juda oson. Mashina, raketa yoki samolyotni qatnashtirgan holda matematik masala tuzilsa, o'quvchi o'z-o'zidan bunga diqqat qaratadi. Bu bilan o'quvchining diqqatini jalb qilgan holda mavzu materiallari o'rgatiladi.

Keying usul – darsni qiziqarli o'yinlar bilan bog'lash. “ Ixtiyoriy diqqat, ayniqsa, o'qitishda katta ahamiyatga ega, dars o'zlashtirish ixtiyoriy diqqatni talab etadi. Chunki o'qish nafaqat jiddiy mehnat, balki ko'p mashaqqatli ishdur. Shuning uchun u irodaga suyanadi. Ammo o'qishni faqat ixtiyoriy diqqat asosidagina

o`tkazish o`quvchilarni tez charchatib qo`yadi. Shu sababli o`qishga qiziqtirish, darsni qiziqarli qilib o`tish kerak". Mohir pedagogga qo`yilgan talablardan biri bu - dars ma'lumotlarini qiziqarli o`yinlar bilan uyg`unlashtirish. Agar dars boshidan oxirigacha faqatgina mavzu bayoni bilan o`tadigan bo`lsa, bu hattoki katta yoshdagi maktab o`quvchilarini ham zeriktirishi, diqqatini chalg`itishi muqarrar. Shuning uchun o`qituvchi bisotida qiziqarli o`yinlar va metodlar ko`p bo`lishi zarur. Masalan, oddiygina bor bilan ham qiziqarli o`yin o`tkazish mumkin. O`quvchilardan oddiy tarzda o`tilgan mavzular bo`yicha ma'lumotlarni so`rash ancha zerikarli. Buni qiziqarli tarzda o`tkazish mumkin. Yozuv taxtasiga katta qilib aylana chizamiz va buni qora oyna deb tasavvur qilamiz. Bu oynaning narigi tomonida barcha bilimlar jamlangan. Oynani sindirish va bilimlarni chiqarib olish zarur va buni bajarish uchun o`quvchilardan yordam so`raladi. Har bir o`quvchi bitta ma'lumot aytadi va oynaga "X" belgisini chizadi. Aylana "X"larga to`lgandan keyin oyna parchalanadi va bilimlar chiqarib olinadi. Bu jarayonda nafaqat o`quvchining diqqati darsga jamlanadi, balki bilimlari mustahkamlanadi.

3-usul – rang-baranglikka intilish. Ushbu usulni 2 xil ma'noda tushunish mumkin:

1. Dars jarayonida rangli materiallardan foydalanish.
2. Darsda bir xillikdan uzoqlashib, turfa xil metodlardan foydalanish, darsni turli xil usullarda o`quvchilarga tushuntirish.

Ranglar inson miyasiga juda katta ta`sir qiladi. Agar o`qituvchi mavzu ma'lumotlarini rangli qog`ozlarga yozib, o`quvchilarga tushuntirsa, ranglar o`quvchi diqqatini o`ziga jalb qiladi. O`quvchilar avval rangga e`tibor bergan holda, keyin qog`ozdagi ma'lumotlarga e`tiborini qaratadi, o`quvchilar o`rtasida o`tkazilgan tadqiqotlar natijalarida shunisi aniq bo`ldiki, ushbu rangli qog`ozlarga yozilgan ma'lumotlar oq qog`ozga yozilgan ma'lumotlardan ko`ra ko`proq o`quvchi diqqatini jalb qiladi hamda xotirasida tez va oson saqlanib qoladi.

4-usul – rag`batlantirish. O`quvchi rag`batlantirilganda o`z bilimiga ishonch hissi paydo bo`ladi. Bu tuyg`uning o`rnini keyinchalik darsni o`rganishga bo`lgan

ishtiyoq hamda shijoat egallab oladi. Qarabsizki, o`quvchi maqsadli ravishda darsga diqqat qila boshlaydi. Rag`batlantirish usuli orqali o`qituvchi dars mobaynida juda katta muvaffaqiyatlarga erishadi.

Xulosa o`rnida aytadigan bo`lsak, diqqat ta`lim-tarbiya sohasida juda katta ahamiyatga ega. Chunki fikr yuritish, xotirada saqlash, idrok etish kabi jarayonlarning barchasi diqqat tufayli sodir bo`ladi. Darsda o`qish materialini muvaffaqiyatli o`zlashtirish, avvalo, diqqat bilan belgilanadi. Yuqorida keltirib o`tilgan diqqatni jalb qilish usullari ham darsda juda yaxshi samara beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O`zbekiston Respublikasi “Kadrlar tayyorlash milliy Dasturi” T., 2000 y
2. O`. Asqarova, M. Nishonov, M. Xayitbaev “Pedagogika” T., “Talqin” 2008 y
3. R. Mavlonova “Pedagogika” T., “O`qituvchi” 2004 y
4. M.To`xtaxo`jayeva “Pedagogika” T., “O`qituvchi” 2010 y
5. M. G. Davletshin, S. M. To`ychiyeva. Umumiy psixologiya. – Toshkent: “O`qituvchi”, 2002.